

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiýalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiýallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

hasarotlarining hayot davri va har xil ekologik omillar ularning biologik ahamiyatini belgilaydi. Shu boisdan, Aleyrodidae oilasiga kiruvchi hasharotlarning biologiyasi va ekologik xususiyatlari haqidagi tadqiqotlar amaliy qadamlarni taminlashda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Захидов Ф.М. Белокрылка в Узбекистане // Ж. Защита и карантин растений, Санкт-Петербург-Пушкин.-2001.-№1. – С. 3-18 5

2. Mamatov K., Boyjigitov F va boshq. Issiqxonada yetishtiriladigan sabzavot ekinlarini zararli organizmlardan himoya qilish (Tavsiyanoma) Toshkent-2019 y-B.1-35.

QORAQALPOQ SUR QORAKO‘L QO‘YLARIDA EKSTER‘ER KO‘RSATKICHLARINING AVLODLAR ORALIG‘IDAGI O‘ZGARUVCHANLIK XUSUSIYATLARI

A.A.Urimbetov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Maqolada sur zotli qo‘zilarning eksterer ko‘rsatkichlarining turli etologik tiplarga mansub ota-onalarni tanlashga bog‘liq ravishda o‘zgarishini o‘rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari ko‘rib chiqilgan. O‘tkazilgan kuzatuvlar hayvonlarning rivojlanish dinamikasi xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, ularning tashqi xususiyatlariga genetik omillarning ta‘sirini baholash imkonini beradi. Olingan ma‘lumotlar seleksiya ishlari uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, avlodning mahsuldorligini oshirish va tashqi xususiyatlarini yaxshilash maqsadida ishlab chiqaruvchilarni tanlash usullarini optimallashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar. Qorako‘l qo‘ylari, qo‘zilari, rang, eksterer o‘lchamlari, dinamika, yosh davrlari, o‘zgaruvchanlik, etologik tip.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekistonning eng shimoliy qorako‘lchilik hududi hisoblangan Qoraqalpog‘iston respublikasi kontinental keskin tabiiy – iqlim va yaylov – ozuqa sharoitlari bilan xarakterlanadi. Ushbu omillar ta‘sirida hududda qo‘ylarning o‘ziga xos populyatsiyasi shakllangan. Ta‘kidlash lozimki, hududning og‘ir sharoitida qorako‘l qo‘ylarining, xususan an‘anaviy qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarining mahsuldorlik xususiyatlarini oshirish dolzarb muammolar qatoriga kiradi.

Qoraqalpoq sur qo‘ylarining mahsuldorligini aniqlashda tirik vazn ko‘rsatkichi bilan bir qatorda ularning eksterer ko‘rsatkichlari va ularning yosh dinamikasiga ta‘sir qiluvchi omillarni o‘rganish muhim hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda R. U. Turganbayev (2012) va A. A. Urimbetov (2020) tomonidan janubiy Qoraqalpog‘iston sharoitida, A. X. Xatamov (2021) tomonidan Nurota

adirlari sharoitida qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘zilarida o‘shish va rivojlanish ko‘rsatkichlarining dinamikasi o‘rganilib, ularda ma‘lum o‘xshashlik va farqlanishlar aniqlangan[2.3.4].

Muhim omillardan hisoblangan ota-onalar etologik tiplarining ulardan olingan avlodlar eksterer ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganish yo‘nalishida tadqiqot ishlari bajarilmagan.

Tadqiqot maqsadi. Qoraqalpog‘iston sharoitida sur rangli, turli etologik tiplarga mansub qorako‘l qo‘ylarini juftlashdan olingan avlodlarda eksterer ko‘rsatkichlarining turli yosh davrlarida o‘zgarish dinamikasini o‘rganish tadqiqotning maqsadi sifatida tanlandi.

Tadqiqot manbai va uslublari. Tadqiqotlar Qoraqalpog‘iston respublikasi, Taxtako‘pir tumani “Mulk” qorako‘lchilik xo‘jaligidagi “Qorako‘lchilik ilmiy – tajriba stansiyasi” da urchitiluvchi turli etologik tiplardagi qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylari va qo‘zilarida bajarildi. Tadqiqotlarni olib borishda turli etologik tiplarga mansub hayvonlar gomogen va geterogen usullarda juftlanib, ulardan olingan avlodlarda eksterer ko‘rsatkichlarining yosh dinamikasi o‘rganildi.

Olingan eksperimental ma‘lumotlarga variatsion statistika usullarida matematik ishlov berildi [1].

Tadqiqot natijalari. Eksterer o‘lchamlari qishloq xo‘jalik hayvonlarining tirik vazni bilan bog‘liq bo‘lgan muhim biologik ko‘rsatkichlar qatoriga kiradi. Eksterer ko‘rsatkichlarining rivojlanishi va o‘shishiga qo‘zilarning embrional rivojlanish davrida va tug‘ilgandan keyin onalari va keyinchalik o‘zlarini oziqlantirish darajasi, tirik vazn, konstitutsiya tipi, etologik xususiyatlari va boshqa bir qator omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Eksterer ko‘rsatkichlarining yirikligi keyinchalik hayvonning hayotchanligi, adaptiv xususiyatlari, maxsuldorligi hamda irsiy xususiyatlarining yuqori darajada namoyon bo‘lishini belgilaydi.

Ta‘kidlash lozimki, hayvonlar etologik, ya‘ni xulq-atvor tiplarining yuqorida qayd etilgan ko‘rsatkichlarning avlodlarda namoyon bo‘lish darajalariga ta‘sirini o‘rganish yo‘nalishida qorako‘lchilikda tadqiqot ishlari bajarilmagan.

Qayd etilganlar nuqtai nazaridan qorako‘l qo‘ylarini etologik tiplari bo‘yicha gomogen va geterogen juftlash sharoitida olingan avlodlarda eksterer ko‘rsatkichlarining rivojlanishini yosh dinamikasida o‘rganish yo‘nalishida tadqiqot ishlari olib borildi. Ma‘lumotlar 1-jadvalda umumlashtirilgan.

Turli etologik tipli qo'ylar avlodlarining eksterer o'lchamlari va ularning yosh davrlari bo'yicha dinamikasi

Qo'ylar ning etologik tipi	Qo'zilarning yosh davrlari	O'rgani lgan qo'zilar, bosh	Eksterer o'lchamlari, sm (X±Sx)					Ko'krak chuqurligi	Paycha aylanasi
			Qarchigay balandligi	Gavdaning qiya uzunligi	Ko'krak aylanasi	Ko'krak kengligi	Ko'krak chuqurligi		
I	tug'ilganda	30	35,44±0,18	30,41±0,15	39,76±0,13	9,28±0,05	14,56±0,07	5,56±0,03	
II		30	34,76±0,17 ^x	29,76±0,17 ^x	39,11±0,11 ^x	9,01±0,04 ^x	14,08±0,03 ^x	5,31±0,04 ^x	
III		30	33,92±0,18 ^x	29,21±0,16 ^x	38,66±0,16 ^x	8,69±0,11 ^x	13,52±0,06 ^x	5,09±0,06 ^x	
I	4-4,5 oylikda	30	54,81±0,25	55,48±0,19	68,05±0,24	13,26±0,11	23,52±0,11	7,12±0,04	
II		30	53,48±0,23	54,24±0,13 ^x	67,36±0,23 ^x	12,91±0,09 ^x	22,18±14 ^x	7,01±0,04 ^x	
III		30	53,02±0,21 ^x	53,87±0,17 ^x	66,71±0,25 ^x	12,46±0,12 ^x	21,76±0,12 ^x	6,78±0,06 ^x	
I	12 oylikda	29	61,49±0,24	61,36±0,19	76,94±0,18	17,48±0,09	28,56±0,08	7,71±0,02	
II		27	60,15±0,24 ^x	60,17±0,17 ^x	76,09±0,11 ^x	16,94±0,09 ^x	27,88±0,12 ^x	7,32±0,04 ^x	
III		26	59,48±0,22 ^x	59,54±0,20 ^x	75,21±0,24 ^x	16,21±0,08 ^x	27,12±0,09 ^x	7,03±0,03 ^x	
I	18 oylikda	28	63,81±0,18	64,48±0,20	84,11±0,20	17,11±0,06	30,26±0,09	8,01±0,04	
II		27	63,08±0,24 ^x	63,24±0,22 ^x	82,89±0,16 ^x	16,76±0,10 ^x	29,12±0,10 ^x	7,82±0,02 ^x	
III		26	62,17±0,21 ^x	62,78±0,18 ^x	81,26±0,15 ^x	16,22±0,08 ^x	28,55±0,13 ^x	7,51±0,03 ^x	

X)-P<0,001

Umuman olganda ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan aniqlangan qonuniyat, ya'ni embrional rivojlanish davrida sust o'sgan eksterer o'lchamlarining o'sishi postembrional davrda jadallashadi va aksincha, embrional davrda jadal o'sgan eksterer o'lchamlari o'sishining postembrional davrda susayishi kuzatildi.

Shu bilan bir qatorda eksterer o'lchamlari va ularning dinamikasi bo'yicha turli etologik tipdagi qo'ylardan olingan avlodlar ko'rsatkichlarining bir-biridan ma'lum darajada farqlanishi aniqlanib barcha holatda birinchi etologik tip qo'ylari avlodlarining statistik ishonchi ($P < 0,05$; $0,001$) darajadagi ustunligi qayd etildi.

Qarchigay balandligi bo'yicha birinchi etologik tip qo'ylari avlodlarining ustunligi barcha yosh davrlarida aniq ko'rinishga ega bo'lib, bunday ustunlik tug'ilgan paytda 2 va 3-tip qo'ylariga nisbatan 0,68 va 1,52 santimetrni ($P < 0,001$) tashkil etgani aniqlandi.

Boshqa eksterer o'lchamlari bo'yicha ham 1-etologik tip qo'ylar avlodlarining ustunligi ($P < 0,001$; $0,05$) yaxshi rivojlangan avlod olish va ularning mahsuldorligini oshirish uchun ushbu tipdagi qo'ylar salohiyatidan samarali foydalanish lozimligini taqozo etadi.

Xulosada aytish mumkinki, ona – onalarni juftlashda ularning etologik tiplarini inobatga olish avlodlar eksterer o'lchamlarini turli yosh davrlarida ijobiy tomonga o'zgartirish imkonini beradiki, bu mahsuldorlikni oshirishga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва, 1969, 256 стр.
2. Турганбаев Р. Каракалпакский породный тип каракульских овец окраски сур. Монография. Ташкент, 2012, 164 стр.
3. Urimbetov A. A. Qoraqalpoq sur qo'ylarininig etologiyasi va mahsuldorligi. Monografiya. Nukus, 2020, 11 bet.
4. Xatamov A. X. Adir sharoitida qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining etologiyasi, biologiyasi va mahsuldorligi. Monografiya. Toshkent, 2021, 128 bet.

МАҲАЛИЙ ҚОРАМОЛЛАРНИ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ГЎШТ ЙЎНАЛИШИДАГИ ҚОРАМОЛ ЗОТЛИ БУҚАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Х.А.Маматов., А.Нурумбетова., Г.Убайдуллава

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети, Нукус филиали

Кириш. Республикамиз иктисодиётини барқарор ривожлантиришда қишлоқ хўжалигини муҳим соҳаларидан бири ҳисобланган чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлаш, тўла қийматли озиклантириш, селекция-наслчилик ишлари, дунёдаги илғор тажрибалар ва замонавий технологиялар